

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГРЕБНЯ КОЛЕСНОЙ ПАРЫ С ПОМОЩЬЮ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОКСИКАРБОНИТРАЦИИ

М.З. Убайдуллаев¹, Р.Р. Гизатулин², Э.С. Набиев³, Е.И. Руклинская⁴.

АФ НИТУ «МИСИС» в г. Алмалык

В результате интенсивного использования движущихся составов в крупномасштабных предприятиях один из элементов ходовой части, реборда, быстро изнашивается, и чтобы его восстановить чаще всего применяют наплавку легированной проволокой. В данной работе предлагается использовать химико-термическое упрочнение с помощью оксикарбонитрации, после процессов наплавки.

Процесс оксикарбонитрации заключается в том, что атомы азота и углерода будут диффундировать на поверхность обода колеса, тем самым повышая его механические характеристики, такие как прочность, твердость, сопротивление к усталостному излому и т. д.

В научной лаборатории был поставлен опыт, основная задача которого заключалась в приготовлении химико-активного расплава солей на основе карбамида ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$), гидрокарбоната (NaHCO_3), гидроксида натрия (NaOH), хлорида натрия (NaCl) с целью проведения оксикарбонитрации поверхности макрошлифа гребня колесной пары вагона и измерения твердости и сравнить, насколько изменились значения твердости до и после упрочнения. Данная шкала была выбрана по причине предполагаемой высокой твердости поверхности после упрочнения и переведена в шкалу НВ для сравнения образца гребня с твердостью рельс. В муфельной печи проводился нагрев подготовленного расплава в стальном тигле при 580°C . Когда произошло расплавление солей в тигель был погружен макрошлиф восстановленного гребня и настроена подача кислорода через стальную трубку в расплав для начала процесса барботирования. Время выдержки составляло 2 часа, так как после активность упрочнения снижается. По завершению заданного времени образцы направили на процесс охлаждения в масле. Заключительным этапом была проверка показателей твердости и микроструктуры. По результатам лабораторного опыта повышение прочности основного металла составило 12 ед., а наплавленного 18 ед. Полученная твердость является оптимальной для колесной пары, она должна быть меньше 380 НВ, твердости рельсов. Полученные значения замеров твердости представлены в таблице 1.

Изначальная структура поверхности макрошлифа и стального бруска представлена в виде феррито-перлита и перлита с ферритными включениями. После оксикарбонитрации структуры представляют зоны, состоящие из ϵ - карбонитрида $\text{Fe}_3(\text{N},\text{C})$ и располагающейся под ней γ' - фазы $\text{Fe}_4(\text{N},\text{C})$ общая толщина которых составляет ≈ 1 мкм, а глубина упрочненного слоя $\approx 0,3$ мм.

Таблица 1 - Показатель твердости (среднее значение)

До оксикарбонитрации			После оксикарбонитрации		
Образец	Шкала HRC	Шкала НВ	Образец	Шкала HRC	Шкала НВ
Наплавленная часть	13,15	190	Наплавленная часть	17,25	208
Основной металл	25,4	250	Основной металл	27,8	262

Список литературы:

1. Цих, С.Г., Лисицкий, В.Н., Глебова, Ю.А., Гришин, В.И. Современные технологии химико-термической обработки в машиностроении // Электрон. журн. – 2010 – С. 66-70. – URL: <https://www.termohim.com> (дата обращения 04.03.2025).